

Susanne Kofmel und Anna Nussbaumer

Heilpädagogische Begleitung in Grund-/Basisstufe

Heilpädagogische Früherziehung und Grund-/Basisstufe

Der Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (BVF) beschäftigt sich bereits seit längerem in einer Arbeitsgruppe mit der Thematik der Grund-/Basisstufe. Die Position dieser Arbeitsgruppe zu den Schnittstellen und zur interdisziplinären Zusammenarbeit in der Bildung und Erziehung der 4- bis 8-jährigen Kinder wird hier dargelegt.

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK hat 1997 in ihrem Bericht «Bildung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder in der Schweiz» festgestellt, dass für diese Altersstufe die heute geltenden gesellschaftlichen und schulischen Strukturen und Zielsetzungen nach einer tiefgreifenden Neuausrichtung rufen. Die EDK hat als Lösung dafür das Modell der Grund-/Basisstufe erarbeitet und ist dabei vom Gedanken der Schule für alle ausgegangen.

Grundlegende Veränderungen rufen bei vielen Beteiligten, seien es nun Fachleute, Eltern oder Politikerinnen und Politiker Unsicherheiten und Ängste hervor. Dies gerade auch deshalb, weil in einer Übergangsphase oft klare Konzepte, definierte Aufträge und geklärte Zuständigkeiten fehlen.

Die Arbeitsgruppe des BVF

Der BVF beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema Grund-/Basisstufe. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher unterstützen Kinder in diesem Altersbereich. Dadurch verfügen sie über ein hohes Mass an fachlichen Kompe-

tenzen und haben viele Ressourcen in der Begleitung und der Arbeit mit betroffenen Eltern.

Um die Frage nach der Rolle und den Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung innerhalb der Grund-/Basisstufe zu klären, setzte der BVF eine Arbeitsgruppe ein, die sich zum einen mit dieser Rollendefinition beschäftigte. Andererseits klärte die Arbeitsgruppe im unmittelbaren pädagogischen Umfeld mit den Beteiligten die Frage nach der Unterstützung ab und eruierte, welche Bedürfnisse die verschiedenen Fachpersonen und die Eltern bezüglich einer kompetenten heilpädagogischen Begleitung in der Grund-/Basisstufe haben.

Vorstellungen zur Umsetzung der EDK-Empfehlungen

Bei ihrer Umfrage stellte die Arbeitsgruppe des BVF fest, dass bezüglich den Umsetzungen der EDK-Empfehlungen unterschiedliche Vorstellungen vorhanden sind. Viele Beteiligte sind sich nicht im Klaren, welche grundlegenden Veränderungen sich anbahnen, wenn diese Empfehlungen in ihrer ganzen Breite umgesetzt werden. So zeigt sich, dass für viele Lehrpersonen im Kindergarten und in der Unterstufe nicht ersichtlich ist, dass alle Kinder mit einer Behinderung oder mit Entwicklungsauffälligkeiten (d.h. Kinder mit besonderen Bedürfnissen) in einer Grund-/Basisstufe eingeschult werden können. Ausserdem schliessen einige Projekte in einer ersten Phase diese Kinder aus.

Bei der Umfrage wird deutlich, dass sowohl die Lehrkräfte als auch die Eltern ei-

ne kompetente heilpädagogische Unterstützung wünschen, wenn Kinder mit besonderen Bedürfnissen in eine Grund-/Basisstufe eingeschult werden. Die Kantone, respektive die Gemeinden müssen diese Forderungen in ihre Konzeptarbeit einbeziehen. Der Einbezug des heilpädagogischen Aspekts, respektive die Erarbeitung eines heilpädagogischen Konzeptes innerhalb der Grund-/Basisstufe müssen am Anfang der Projektphase stehen. Ist dies nicht der Fall, kann es zu mannigfaltigen Schwierigkeiten kommen, welche die Arbeit für alle beteiligten Lehrpersonen und auch für die Eltern erschweren.

Die Arbeitsgruppe kommt zu folgendem Schluss:

Wenn in eine zukünftige Grund-/Basisstufe Kinder mit besonderen Bedürfnissen, d.h. Kinder mit einer Behinderung und/oder einer Entwicklungsauffälligkeit aufgenommen werden, ist es notwendig, dass:

- diese Kinder ihrem individuellen Entwicklungsstand entsprechend von einer heilpädagogisch ausgebildeten Fachperson unterstützt und gefördert werden,
- deren Eltern in ihrer erschwerten Erziehungsaufgabe und in ihrem Prozess von dieser Fachperson begleitet werden,
- den Lehrpersonen mit heilpädagogischem «Know-how» zur Seite gestanden wird.

Aufgaben heilpädagogischer Fachpersonen in der Grund-/Basisstufe

Werden die oben genannten Punkte umgesetzt, entstehen entsprechend auch Erwartungen oder Forderungen an die Aufgaben der heilpädagogischen Fachkraft.

1. Auf das Kind

mit besonderen Bedürfnissen bezogen:

- Eingangs- und Prozessdiagnostik
- Unterstützung, Anbahnung und Vermittlung von sozialen Kompetenzen in der Grund-/Basisstufe und zu Hause
- dem Kind angepasste Vermittlung und Vertiefung der Lerninhalte
- Förderung entsprechend den spezifischen Bedürfnissen des Kindes
- Hilfestellungen bei der Alltagsbewältigung
- Begleitung bei Übertritten (z.B. in die Grund-/Basisstufe oder in eine weiterführende Schule)

2. Auf die Eltern des Kindes

mit besonderen Bedürfnissen bezogen:

- Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern
- Unterstützung im Umgang mit den Besonderheiten des Kindes
- Unterstützung in der Bewältigung von Alltagsproblemen
- gemeinsames Erarbeiten von Ideen zur Unterstützung der kindlichen Entwicklung
- Anbieten von Gesprächs- und Beratungsmöglichkeiten
- Besprechen von alltäglichen Themen der kindlichen Entwicklung und Fragen, die im Zusammenleben mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen auftauchen
- Information und Beratung bei Fragen, welche die weiterführende Schulung betreffen

3. Auf die Lehrperson bezogen:

- Unterstützung bei speziellen heilpädagogischen Fragestellungen
- Festlegung der Lernziele des Kindes mit besonderen Bedürfnissen
- Einleitung und Begleitung spezieller Therapien

- (Mit-)Führen von interdisziplinären Gesprächen
- (Mit-)Führen von Elterngesprächen

Aus diesen vielfältigen Aufgaben wird ersichtlich, welche hohen Anforderungen an eine heilpädagogische Fachperson gestellt werden. Dies bedingt folgende fachliche Voraussetzungen (Kenntnis, Wissen und Anwendung):

- Diagnostik im Kleinkind- und Vorschulalter (4-8 Jahre)
- Entwicklungspsychologie des Kleinkindalters
- Verschiedene Behinderungsarten und ihre Bedeutung für die Praxis
- Verschiedene Förderansätze
- Verschiedene therapeutische Berufsfelder
- Verschiedene Beratungs- und Gesprächsmethoden
- Soziale Kompetenzen im nahen Austausch mit Team-Mitgliedern und in interdisziplinären Gesprächen

Heilpädagogische Fachpersonen sollten im engen Bezug zum Umfeld des Kindes stehen, so wie es z.B. die Heilpädagogische Früherziehung aufgrund ihrer Rahmenbedingungen heute schon anbieten kann. Hat Heilpädagogische Früherziehung bereits vor dem Eintritt in die Grund-/Basisstufe stattgefunden, ist eine weiterführende Begleitung durch diese Fachperson von Vorteil. Fällt ein Kind erstmalig in der Grund-/Basisstufe auf, ist es unabdingbar, in einem interdisziplinären Gespräch fest zu stellen, welche Bedürfnisse bei allen Beteiligten vorhanden sind. So kann abgeklärt werden, ob eine Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherziehung oder durch die schulische Heilpädagogik sinnvoll ist.

Die Arbeitsgruppe des BVF zeigt somit auf,

dass es mehrere Möglichkeiten einer heilpädagogischen Begleitung und Unterstützung dieser Kinder gibt (Heilpädagogische Früherziehung oder Schulische Heilpädagogik).

Die verschiedenen Berufsgruppen werden in Zusammenarbeit mit den Behördenvertreterinnen und -vertretern vor einer Einführung der Grund-/Basisstufe miteinander absprechen müssen, wie die konkrete Arbeit mit den Kindern und deren Eltern geregelt und ausgeführt werden soll, dies auch um einer weiteren Verunsicherung betroffener Eltern entgegen zu wirken.

Wenn die heilpädagogischen Fachpersonen die Bedürfnisse der Kinder, der Eltern und der Lehrpersonen berücksichtigen, ernst nehmen und in ihre Arbeit einbeziehen, sind wir dem Gedanken einer «Schule für alle» einen Schritt näher gekommen.

Lic. phil. Susanne Kofmel

Bereichsleiterin Weiterbildung/Ergänzungstudium Heilpädagogische Früherziehung an der HfH Zürich, Schaffhauserstr. 239, 8057 Zürich; susanne.kofmel@hfh.ch

Lic. phil. Anna Nussbaumer

Präsidentin des Berufsverbandes für Früherzieherinnen und Früherzieher, Frühberatungs- und Therapiestelle für Kinder, Bahnhofstr. 53, 6440 Brunnen; a.nussbaumer@frueherziehung.ch

Mitglieder der Arbeitsgruppe des BVF

Christianne Büchner, Rita Jüni, Gabi Kanzler, Susanne Kofmel, Esther Koller, Anna Nussbaumer, Marianne Steinlin Hotz

Literatur

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (1997). *Bildung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder in der Schweiz. Eine Prospektive*. Bern: EDK (Dossier 48A).